

A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO DA SAÚDE MENTAL PARA A ENFERMAGEM

PEREIRA, Maria Rita¹
SOUSA, Caren Nádia Soares de²

RESUMO

Atualmente, no cenário ainda pandêmico que vivemos, é mais necessário que saibamos como os profissionais da saúde lidam com a sua saúde mental, principalmente aqueles que trabalham na linha de frente, como os enfermeiros, por estarmos falando de pessoas que trabalham cuidando de pessoas. Essa pesquisa tem como objetivo frisar a importância da auto empatia desses profissionais, que devem entender que estes também estão sujeitos a sofrerem transtornos como a depressão, ansiedade, crise de pânico, síndrome de Burnout, dentre outros e que ao perceber tais transtornos, é necessário o autocuidado e o acompanhamento de um psicólogo, psiquiatra ou terapeuta. Não tem como cuidar do outro, sem cuidar de si mesmo, visto que vários fatores do âmbito laboral podem interferir na sua saúde tais como irritabilidade, cansaço, estresse, desânimo, baixo salário, cargas horárias e outros. É preciso aprender a lidar com a rotina pesada e cansativa de um local que acolhe os doentes já que o enfermeiro, tem responsabilidade ética, moral e prática com os pacientes sob seus cuidados.

Palavras-chave: Saúde mental. Enfermagem. Autocuidado.

1. INTRODUÇÃO

O ano de 2020 foi considerado o ano da enfermagem, segundo o Conselho Internacional de Enfermeiras (CIE) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), mas esse destaque só teve uma maior visibilidade com a pandemia de COVID-19. Com o crescente número de casos e o aumento do cuidado com os pacientes mais graves, os profissionais da saúde estiveram na linha de frente, além de expostos a uma maior contaminação. Tais profissionais estavam vivendo extensos períodos de trabalho, pesquisas feitas pela FioCruz mostram que 65% apresentaram sintomas de transtorno de estresse, 61,6% de ansiedade e 61,5% de depressão. Sintomas de ansiedade classificados como extremamente severos foram relatados por 33,8% dos participantes. Um número considerado alto.

A enfermagem como um todo, representa o maior número de profissionais dentro das instituições da saúde e com eles está a responsabilidade do cuidado e assistência do paciente, durante toda a estadia nas instituições, tais fatores, somados a elevada necessidade de lidar com a perda, com a dor e com o sofrimento do outro, fez com que surgisse um grande aumento nos casos de depressão e pânico nos enfermeiros, afetando não só a saúde física e mental, mas o

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: riosmariarita@gmail.com

²Mestra em Saúde Coletiva. E-mail: anaofelia.pl@gmail.com

desempenho na atuação em equipe, prejudicando o paciente e seus familiares, deixando de cumprir muitas vezes o juramento que é feito antes da atuação na área da saúde, juramento esse, que tem o objetivo de afirmar com mais precisão o zelo e o cuidado que deve-se ter com a saúde e integridade do ser humano, segundo a Revista de Enfermagem da UFPE.

Por este viés, torna-se necessário um cuidado maior com a saúde mental e psicoemocional da equipe de enfermagem, fazendo investimentos e ações que defendem melhores condições no ambiente de trabalho e estimulem a busca por ajuda e aceitação. Buscando sempre a melhoria no âmbito trabalhista e o entendimento que, até aqueles responsáveis pelo cuidado, também precisam de cuidado e que estão sujeitos a receber todos os tipos de negatividade e pressão, é imprescindível que estes aprendam a lidar da melhor forma e abrindo-se para possibilidades de evolução pessoal e a nível geral das instituições de saúde.

Seguindo essa linha de raciocínio, é interessante que seja mencionada uma fala do famoso filósofo e médico, considerado o pai da medicina na Grécia Antiga, HIPÓCRATES: “O homem saudável é aquele que possui um estado mental e físico em perfeito equilíbrio”. Desta maneira, se trabalharem a mente daqueles que trabalham com físico e mental, um perfeito equilíbrio será criado e posto em prática de forma assídua e coesa, alcançando benefícios em todas as partes do sistema de saúde, seja ele público ou privado.

O estudo tem como objetivo incentivar os órgãos públicos, assim como os conselhos Regionais (COREN) e o conselho Federal (COFEN) a respeito do estímulo em prol da melhoria na saúde mental desses profissionais.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de pesquisa, onde o mesmo possui característica que possibilita ao pesquisador o desenvolvimento de um estudo com boa investigação dos órgãos públicos, Conselho Regional e Federal de Enfermagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desde o início da década de 1980, através da designação "Saúde Mental e Trabalho", foram realizadas diversas pesquisas, estudos e intervenções no Brasil com base em serviços públicos de saúde e entidades sindicais, formando um subcampo que pode ser chamado de campo da saúde mental ou saúde do trabalhador. O fato de ter sido estabelecido esse corte de tempo não significa que atividades voltadas à saúde mental dos funcionários não tenham sido realizadas anteriormente, mas só começou a ser relacionado o bem-estar mental com a proatividade a partir destas pesquisas, cálculos como os de custo-benefício parafraseava ainda mais os argumentos de ofertas psicoterápicas, segundo um artigo postado no site SciELO.

Bertolli-Filho (1992-1993) mostra como a medicina lidando com a esfera psicológica, atuou em duas áreas: a primeira, que vinculou a construção e aplicação de técnicos voltadas à seleção e adequação profissional dos trabalhadores (psicotécnica) e a segunda, realizada através da análise de trabalhadores que tiveram possíveis "transtornos mentais", causados ou decorrentes de acidentes que colocaram em risco a existência do indivíduo e dos colegas, servindo como base para comprovações que o profissional da saúde precisa ter um bom desempenho mental.

Nesse sentido, todo trabalhador que está inserido na área da saúde, precisa de certo apoio, sendo necessário até mesmo para o progresso, a divisão de verbas deve também acolher o cuidado com a mente, se ela não estiver bem, o corpo sofre, o ambiente sofre e as pessoas

sentem. É importante frisar que todo ser humano tem necessidades e o acompanhamento psicológico deveria ser uma das necessidades mais básicas. É fundamental uma maior esquematização, ou seja, uma melhor divisão em prol de tornar o ambiente de trabalho mais neutro e com um clima mais ameno, o qual beneficiará os funcionários e os pacientes e as escalas devem ser distribuídas de maneira equilibrada, para que todos tenham uma carga horária condizentes com uma vida saudável.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A enfermagem é um dos trabalhos mais bonitos, gratificantes e repleto de amor. É uma profissão repleta de empatia e gestos de entrega, atos de serviços que começaram com a grande Florence Nightingale (1820 - 1910) e caminham conosco até hoje, na modernidade. Lidar com pessoas nunca será um trabalho fácil, são turnos com tarefas difíceis e enormes responsabilidades. É preciso muito mais que foco, prática ou experiência. Em muitas situações é essencial que os enfermeiros se coloquem no lugar da pessoa doente, é crucial a compaixão e a compreensão sobre a dor do outro e dos seus familiares. Saúde mental nunca poderá ser um ponto não explorado, a pressão e a obrigação são palavras constantes na vida de qualquer competente da saúde, frisando novamente que para atuar na enfermagem, é necessário muito mais que foco, prática e experiência, o bem-estar destes profissionais também deve ser pauta em assuntos que convém para evolução da ciência e evolução de atuante capacitado da área da saúde, estamos falando de vidas, que cuidam e zelam por vidas, às vezes a demanda é muito pesada.

REFERÊNCIAS

O impacto da pandemia de covid-19 na saúde mental das equipes de enfermagem no brasil e o enfrentamento frente a este desafio: revisão integrativa. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/14866/1/tccRUNA.pdf>. Acesso em: 17 set. 2022.

Perspectivas acerca do conceito de saúde mental: análise das produções científicas brasileiras. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/csc/2022.v27n1/351-361/>. Acesso em: 19 set. 2022.

Pesquisa mostra impacto da pandemia na saúde mental de profissionais da saúde. Disponível em: <https://www.fiocruzbrasil.fiocruz.br/pesquisa-mostra-impacto-da-pandemia-na-saude-mental-de-profissionais-da-saude/> > Acesso em: 22 set. 2022.

REVISTA DE ENFERMAGEM UFPE. Saúde mental dos enfermeiros da unidade de terapia intensiva de um hospital de ensino On Line Saúde mental e trabalho: os problemas que persistem Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/rNNzNMDBjbR5dS8LCN86p4M/?lang=pt>. Acesso em: 19 set. 2022.